

LUG'AT SO'ZLARINI TEZ VA SAMARALI O'RGANISHNING USULLARI

Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Kalit so'zlar: lug'at, amaliyot, kontekstda ishlash, qarama-qarshi ma'noli so'zlar, klasterdan foydalanish.

Butun dunyoda gaplashadigan ko'plab tillar mavjud. Yaxshi muloqot qobiliyatiga ega bo'lish uchun odam tilni yaxshi bilishi kerak. Odamlar tilni yaxshi bilishni xohlashadi, lekin ular o'zlarining talablarini bajarishning eng yaxshi usulini bilishmaydi. Odamlar ko'pincha lug'at so'zlarini qanday o'rganish yoki tez va samarali o'rganishning eng yaxshi usullari haqida chalkashib ketishadi.

Lug'at har qanday til uchun kuchli asos bo'lib xizmat qiladi. Agar to'g'ri so'z boyligingiz bo'lmasa, hech qanday tilni yaxshi bila olmaysiz. Agar biron bir tilni ravon o'rganmoqchi bo'lsangiz, so'z boyligini kuchli egallashingiz kerak. Bundan tashqari, bu tilni to'g'ri tarzda go'zallashtiradigan yagona tarkibiy qismdir.

Endi bu ko'rinadigan darajada qiyin emas, lekin lug'atni o'rganish til o'rganishda ilg'or mavzu sifatida qaralishi mumkin. Xoh u har qanday til bo'lsin, uni maqsad qilib oling va quyida keltirilgan amallarni bajarib, iloji boricha ko'proq o'rganing.

1. Xotira mashq qiling (Yozing, Qarang, Qoplang, Takrorlang)
2. Iloji boricha ko'proq yangi so'zlarni o'rganishga harakat qiling
3. Qaysi so'zni qayerda ishlatishni tushuning
4. O'rganishingizga yordam beradigan yaxshiroq va yangi manbalarni toping
5. Fleshli kartalarni sinab ko'ring
6. Internetdan foydalaning
7. Kontekstda ishlash
8. Ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni yodlash yaxshi eslab qolishga yordam beradi
9. Esdan chiqarmaslik uchun takrorlashni mashq qiling
10. Yopishqoq eslatmalardan foydalaning

11. Tilshunoslikni o'rganish

Quyida keltirilgan maslahatlar sizga lug'atni qanday tez va oson o'rganishni tushuntiradi.

Iloji boricha o'zingiz bilan gaplashing:

Yangi tilni o'rganmoqchi bo'lgan odamlar yangi so'zlarni bilishmaydi va ular orasidagi bo'shliqlarni qanday to'ldirish haqida hech qanday tasavvurga ega emaslar. Qachonki a odam yangi tilni o'rganmoqchi bo'lsa, u doimo o'zi bilan turli xil narsalar haqida gaplashishi kerak, masalan, u nimani yoqtirishi yoki nima bo'lishni xohlashi va hokazo.

Bu orqali u o'ziga yetishmayotgan sohalarni tushunib yetadi va kerakli tuzatishlar kirita oladi.

Eslab qolmoqchi bo'lgan barcha fikrlarni yozing:

Biror narsani yodlashning eng yaxshi usullaridan biri bu odam eslamogchi bo'lgan barcha narsalarning ro'yxatini tuzishdir. Har doim kitobni saqlang va qachon eslab qolish kerak bo'lgan so'zlar bo'lsa, ularni sanab o'ting va istalgan vaqtda ulardan foydalaning talab qilinadi.

Ro'yxatni saqlab qolish orqali odam o'zining cho'ntak lug'atiga ega bo'lishi mumkin va u uni xohlagan joyda olib yurishi mumkin.

Iloji boricha ko'proq o'qing:

Agar odam o'qishni odat qilsa, u holda odam yangi so'zlarga duchor bo'ladi. Har doim yangi so'zlarning tagiga chizish va kontekst qismida ularga murojaat qilishni odat qiling va ularning ma'nosini tushunishga harakat qiling. Shunday qilib, siz so'zlarni eslab qolasiz va uni to'g'ri ishlatishingiz mumkin bo'ladi.

Kontekst ko'nikmalarini yaxshilashga harakat qiling:

Odamlar har doim yangi so'z bilan tanishganda kontekst bo'limidan foydalanadilar. Biror kishi o'qiyotganda yoki yozayotganda, har doim so'zlarning ishlatilishiga e'tibor bering. Bu odamga so'zni to'g'ri ishlatishni bilish imkonini beradi va uni butun umr eslab qoladi. Kontekst ko'nikmalarini qanday yaxshilash bo'yicha batafsil darslar beradigan turli xil onlayn saytlar mavjud.

Amaliyot asosiy hisoblanadi:

Har qanday tilni o'rganishning eng yaxshi usuli - uni mashq qilishdir. Biror kishi uni kundalik yozish orqali mashq qilishi mumkin. Buning uchun odam kuniga kamida 10 marta so'z yozishi va uning ma'nosi bilan jumlar tuzishi mumkin. Bu nafaqat so'zlarni, balki ma'nosini ham o'rganishga yordam beradi.

Lug'atni saqlab, odam har kuni o'rganish uchun 5 dan 10 gacha so'z yozishi va kerak bo'lganda unga murojaat qilishi mumkin.

So'zlar bilan bog'lanishga harakat qiling:

Biror kishi so'zni tinglaganida, uni o'xshash ma'noli so'z yoki ularni eslab qolishingizga yordam beradigan so'z bilan bog'lashga harakat qilishi kerak.

Masalan: Agar odam gigant so'zini eslamoqchi bo'lsa, uni Godzilla yoki boshqa qofiyali so'z bilan bog'lashi kerak. Bunda inson ongida rasm paydo bo'ladi va u ma'noni ham eslay oladi.

Mnemonikadan foydalaning:

Odamlar ko'pincha mnemonika haqida bilishmaydi. Bu odamlarga yangi yaxshi lug'at so'zlari haqida ma'lumot berish uchun ishlatiladigan qurilma. Ushbu qurilma o'quvchining ongida hikoya yaratishga yordam beradi, shuning uchun u qachon tinglasa, uni o'sha so'z bilan bog'lashi va uning ma'nosini bilishi mumkin.

Ushbu texnikada turli yo'llar mavjud va inson turli xil usullardan birini tanlashi mumkin, chunki har bir kishi so'z boyligini o'rganishning eng yaxshi usuliga ega.

Yangi so'zlarni qidirishda davom eting:

Har doim yangi eng yaxshi lug'at so'zlarini qidirishni odat qiling. Bugungi kunda turli xil onlayn lug'atlar mavjud. Ushbu dasturlar o'quvchiga turli xil so'zlarni ko'rib chiqish va ularni har safar qidirganida yangi so'zlar bilan tanishtirish imkoniyatini beradi.

So'zlar bilan o'ynang va zavqlaning:

So'z boyligingizni yaxshilash uchun Scrabble, krossvordlar va boshqa ko'plab stol o'yinlari orqali so'zlar bilan o'ynashni odat qiling. Bugungi kunda ushbu o'yinlarni o'ynash uchun odamga sheriklar kerak emas, chunki odam kompyuter bilan sherik sifatida o'ynashi mumkin.

Shuningdek, kundalik amaliyot uchun gazetada chop etiladigan krossvordni yechishni odat qiling.

Lug'at so'zlari ro'yxatidan foydalaning:

Yangi so'zlarni jiddiy bilish uchun so'zlar ro'yxatidan foydalaning. Bugungi kunda bozorda tanlov imtihonlarida ishlatiladigan so'zlarni bilish uchun ko'plab kitoblar mavjud. Bundan tashqari, ushbu so'zlar haqida ma'lumot beradigan turli xil onlayn saytlar mavjud.

O'zingizning so'z boyligingiz bo'yicha testlarni topshiring:

Lug'atni o'rganishning eng yaxshi usullaridan biri bu o'z testlaringizni topshirishdir. O'zingizning testlaringizni topshirib, odam ko'proq ishlashi kerak bo'lgan sohalarni osongina baholashi mumkin. O'zingizning testingizni o'tkazish zaif tomonlaringizni ta'kidlaydi va tuzatish choralari ko'rish mumkin. Bugungi kunda onlayn lug'at testlari ham mavjud, shuning uchun ushbu onlayn lug'at testlarini topshiring va tuzatish sohalari toping.

Onlayn lug'at o'yinlarini o'ynang:

Bugungi kunda texnologiya yuqori darajaga ko'tarildi. O'rganishni to'liq zavqlantiradigan juda ko'p onlayn lug'at o'yinlari mavjud. Ushbu o'yinlar o'rganishni nafaqat qiziqarli, balki ancha osonlashtiradi. Ushbu o'yinlarning yana bir muhim xususiyati shundaki, ular o'rganishni ancha osonlashtiradi, shuningdek, bolalar juda yoshligida bu o'yinlar orqali o'rganishni boshlashlari mumkin.

Odamlar bilan ko'proq muloqot qiling:

Har qanday bilimning amaliy tajribasi insonning qaysi darajasini aniqlashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Ko'proq va ko'proq odamlar bilan muloqot qilish orqali odam haqiqiy o'quv jarayonini boshlashi mumkin. Ko'proq odamlar bilan muloqot qilsak, biz tilni yaxshiroq tushunamiz va tildan to'g'ri foydalanishni bilib olamiz.

So'zlarga nisbatan narsalarni tasavvur qiling:

Har safar yangi so'zlarni tinglaganingizda narsalarni tasavvur qilishga harakat qiling. Bu narsa bilan shug'ullanishni boshlaganingizdan so'ng, bu avtomatik ravishda sizning odatingizga aylanadi. Xuddi maktabda o'qituvchilar o'quvchilarga ertak aytib berish va ularning ongida rasm yaratish orqali narsalarni eslab qolishga

majbur qilishlari kabi. Insonning bu odati unga tinglovchilar ongida rasm yaratishga yordam beradi.

Kichik qismlarda eslab qolishga harakat qiling:

Hech qachon bir vaqtning o'zida juda ko'p narsalarni eslab qolishga urinmang, chunki bu chalkashliklarni keltirib chiqaradi va eslab qolishni qiyinlashtiradi. Til - bu narsalarni ifodalash usuli, ammo formulani qo'llash kerak bo'lgan vosita emas. Har doim so'zlarni ma'lum sifatlar bilan bog'lashga harakat qiling, chunki ular so'zga ko'proq ma'no qo'shadi va eslab qolishni osonlashtiradi.

Rasmlardan foydalaning:

Biror kishi yangi so'zni tinglaganida, uni uzoq vaqt eslab qoladigan rasm chizing. Masalan, biror kishi boshqa odam bilan yangi tilda gaplashayotganda va ba'zi so'zlarni eslay olmay qolsa, u rasmlar yordamida u so'zlarni eslab qoladi va oson suhbatlasha oladi.

Xuddi kichik sinflarda bo'lgani kabi, o'qituvchilar o'quvchilarning alifbolarni eslab qolishlari uchun rasmlardan foydalanadilar va ular bu rasmlarni eslab qolishlari uchun ularni eslaydilar.

Qarama-qarshi ma'noli so'zlarni eslab qolishga harakat qiling:

Har bir so'zni eshitganimizda uning ma'nosini bilishga harakat qilamiz. Shunday qilib, odam har doim so'zni tinglaganida, uning teskarisini ham eslab qolishga harakat qiling, chunki ba'zida so'zning o'zidan ko'ra teskarisini eslab qolish osonroq bo'ladi. Buni qilish orqali siz so'zni eslab qolishingiz mumkin, shuningdek, aksincha. Bu bir vaqtning o'zida ikkita so'zni o'rganishga yordam beradi.

Inson o'z oldiga real maqsadlar qo'yishi kerak:

Har bir insonning o'z ish qobiliyati bor, garchi ba'zi istisno holatlar mavjud. Umuman olganda, odam bir vaqtning o'zida o'rgangan atigi 10 ta so'zni eslay oladi. Shunday qilib, erishish qiyin bo'lgan maqsadlarni emas, balki real maqsadlarni qo'yishga harakat qiling. Agar biror kishi o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'ygan bo'lsa ham, u qo'shimcha kuch sarflashi kerak, bu ba'zan ortiqcha yuk bo'lishi mumkin.

Klasterlarda o'rganishga harakat qiling:

Har doim klasterda o'rganishga harakat qiling, chunki bitta so'zni eslab qolish qiyin. Klasterda o'rganilganda, so'zlarni eslab qolish oson. Biror kishi klasterdagi so'zlarni eslab qolishga harakat qilsa, u ongida rasm yaratadi va uni qo'llash davrida uning ongida bir zanjir paydo bo'ladi. Bu bilan u bir vaqtning o'zida juda ko'p so'zlarni eslay oladi.

So'zlarni sindirish orqali o'rganing:

So'zlarni sindirish orqali eslab qolishga harakat qiling. Ayrim so'zlar borki, ularga qo'shimcha yoki old qo'shimcha qo'shiladi. Ushbu so'zlarni bo'lish orqali ularni eslab qolish osonroq bo'ladi, chunki ular esda qoladigan ikkita so'zga aylanadi. Shuningdek, bu so'zlarga biriktirilgan konjugatsiyalarni o'rganishga yordam beradi.

Bir so'z emas, balki iboralarga e'tibor berishga harakat qiling:

Ko'pincha ishlatiladigan iboralarga e'tibor qaratishga harakat qiling, chunki kundalik suhbatda tez-tez ishlatiladigan so'zlarga qaraganda osonroq, chunki bizning ongimiz ularni osonroq eslab qoladi.

Shunday qilib, so'zlar osongina eslab qolinadi va turli kombinatsiyalarda birlashtirilganda biz osongina yangi jummalarni tuzamiz. Bu yangi tilni juda oson eslab qolishning oson usuli.

Musiqqa orqali o'rganing:

Nazariy jihatdan eslab qolganda so'zlarni o'rganish qiyin. Musiqqa - bu hamma sevadigan narsa, hatto bolalar ham uni osongina bog'lashlari mumkin. Qo'shiq shaklida o'rganilganda, so'zlarni osongina eslab qolish mumkin.

Biror kishi qo'shiq aytsa, u qo'shiqning matnini ham eslab qoladi. Xuddi shunday, har qanday til qo'shiq shaklida o'zgartirilganda osongina eslab qolishi mumkin va kuylanganda so'zlar avtomatik ravishda oqadi.

Lug'atingizni sport zaliga olib boring:

Ma'lumki, biz har qanday jismoniy mashqlar bilan shug'ullansak, miyamiz odatdagidan tezroq ishlashga intiladi.

Shunday qilib, sport zaliga borganingizda, lug'atingizni o'zingiz bilan olib boring va mashqni takrorlash bilan birga so'zlarni takrorlang. Ma'lumki, mashqni takrorlash orqali biz ularda mukammal bo'lamiz, so'zlar ham xuddi shunday.

So'zlarga rang sxemalarini bering:

Ko'pincha shunday bo'ladiki, biz bu so'zni eslab qolishga juda yaqinmiz, lekin biz bu so'zni eslay olmaymiz, chunki u bizning xotiramizda suratga tushmaydi. Ushbu muammoni rang sxemasining oddiy texnikasi bilan hal qilish mumkin. Biz barcha salbiy so'zlarni qizil rangda va ijobiy ma'noli so'zlarni yashil rangda yozishimiz mumkin. Shunday qilib, har doim duch kelgan so'zlarni osongina eslab qolishingiz mumkin.

Barcha muhim so'zlarning ketma-ketligi ro'yxatini tuzing:

So'zlarni eslab qolishning samarali vositasi bu muhim so'zlar ro'yxatini ulardan foydalanish ustuvorligi tartibida tuzishdir. Shunday qilib, har doim muhim so'zlar ro'yxatini ko'rib chiqsangiz, muhim bo'lganlar avvalroq qayta ko'rib chiqiladi.

FluentU dan foydalaning:

FluentU - bu haqiqiy dunyo videolari, treylerlarni shaxsiylashtirilgan o'quv darslariga aylantiradigan dastur. Ushbu ilovada turli darajalar mavjud va darslar tanlangan darajaga bog'liq. Dars rejimiga o'tkazilgandan so'ng, darslar avtomatik ravishda boshlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har qanday tilni o'rganish zerikarli tarzda bajarilganda vazifadir, lekin qiziqarli tarzda bajarilganda u qiziqarli bo'ladi. Shunday qilib, yuqorida sanab o'tilgan usullardan foydalaning va bu buyruqni til orqali oling.